

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСАХ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ

Тошбоева Робия Собировна

Доцент кафедры Бизнес право кандидат юридических наук
Ташкентского Государственного Юридического Университета
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7956619>

ARTICLE INFO

Received: 12th May 2023

Accepted: 21th May 2023

Online: 22th May 2023

KEY WORDS

Кадастровая информация о природных ресурсах, физические и юридические лица, публичный геопортал, открытые данные, технологическая инструкция, договор, стоимость информации

ABSTRACT

В статье анализируется одна из основных проблем кадастровой системы - проблема предоставления кадастровой информации о природных ресурсах потребителям информации-физическим и юридическим лицам. Автор на основе анализа национального законодательства делает вывод о наличии правового пробела, которая выражается в отсутствии нормативного регулирования порядка предоставления кадастровой информации о природных ресурсах.

Статья 49 Конституция Республики Узбекистан впервые в истории государственности в качестве экологического права закрепила право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Это в полной мере относится и к кадастровой информации о природных ресурсах

Одной из основных задач кадастров природных ресурсов является обеспечение государственных органов, физических и юридических лиц достоверной кадастровой информацией о состоянии природных ресурсов.

При этом целесообразно выделять предоставление природноресурсной кадастровой информации заинтересованным потребителям.

Порядок предоставления природноресурсной кадастровой информации государственным органам, физическим и юридическим лицам а также субъектам общественного контроля в той или иной мере урегулирован законодательством.

В частности, статья 17 закона «О государственных кадастрах» закрепила право на получение кадастровой информации о природных ресурсах, механизм которого был разработан лишь спустя 16 лет. На период с 2016-2022 годы действовал один нормативный акт - Положение о порядке предоставления земельно-кадастровой информации заинтересованным физическим и юридическим лицам (№-2791).

В нём было подробно расписан порядок предоставления земельно-кадастровой информации физическим и юридическим лицам в соответствии с законом “Об обращениях физических и юридических лиц”. Это означало определение конкретных условий и сроков предоставления кадастровой информации, основания отказа в

предоставлении и возможности обжалования отказа в предоставлении информации. Вместе с тем, данное Положение предусматривало возможность пересмотра кадастровой информации в случае выявления ошибок либо недовольства со стороны обратившегося лица, при этом исправление ошибок в предоставленной информации осуществлялось за счет органа, его предоставившего. Этот акт давал возможность обращаться как непосредственному, так и через своего представителя, что сейчас не предусматривается в действующих нормах.

Наряду с преимуществами, данный акт имел и свои недостатки. Например, стоимость оплачиваемой информации не обнародовалась. Кроме того, было закреплена строгое распределение рассмотрения обращений по поводу предоставления кадастровой информации между структурными подразделениями Палата государственных кадастров, действовал строго территориальный принцип обращения в кадастровые органы.

С 1 января 2023 года, с началом деятельности публичного геопортала открытых данных данное Положение утратило силу. Эту функцию выполняет Положение о порядке предоставления открытых данных Государственного реестра прав на недвижимость посредством Национальной географической информационной системы, утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 18 октября 2022 года №-610.

Согласно данному акту в зависимости от субъектного состава выделяется порядок предоставления открытых данных органам государственного управления и хозяйственным объединениям а также предоставление информации физическим и юридическим лицам.

Основное отличие в этих порядках состоит в том, что для физических и юридических лиц требуется авторизация в Геопортале, чего не требуется для государственным органам и хозяйственным объединениям. Кроме того, информация государственным органам предоставляется бесплатно, а физическим и юридическим лицам на платной основе.

Принятие данного акта имеет ряд положительных моментов, направленных на создание условий для беспрепятственного получения кадастровой информации потребителями.

К ним относятся:

1. В одном акте регулируется порядок предоставления открытой информации посредством Национальной геоинформационной системы органам управления, хозяйственным объединениям, физическим и юридическим лицам, тогда как ранее регулировался лишь порядок предоставления земельно-кадастровой информации только физическим и юридическим лицам¹;

2. закрепляются критерии открытых данных земельных участков. К ним относятся кадастровый номер, площадь, местоположение, правоустанавливающие акты, цель землепользования, сервитуты, кадастровая оценка;

3. есть возможность ознакомления и скачивания нужной информации для физических и юридических лиц;

¹ Речь идет о Положении о порядке предоставления земельно-кадастровой информации заинтересованным юридическим и физическим лицам №2791

4. введено новое понятие- «технологическая инструкция», которая представляет собой документ, утверждаемый Агентством по кадастру, регламентирующий порядок электронного сотрудничества путем обмена информацией, условия предъявляемые к информации, его форме и срокам, формируемого путем межведомственного электронного обмена запросами. Она в равной мере предоставляется как физическим и юридическим лицам, так и государственным органам;

5. обнародована стоимость открытых данных, предоставляемых через портал, чего не было при предыдущем Положении;

6. выделяется категория «бесплатная информация», включающая в себя кадастровый номер земельного участка, его местоположение и цель его использования;

Мы провели сравнительный анализ основных положений актов, регулирующих порядок предоставления кадастровой информации и пришли к выводу, что несмотря на большие изменения в механизме предоставления кадастровой информации, есть и некоторые недостатки, требующие своего решения.

В частности,

во-первых, в вышеуказанном Положении не раскрывается само понятие «открытых данных»;

во-вторых, не все кадастровые критерии земельного участка учтены в информации Государственного реестра (например, дата и номер регистрации ограничений и сервитутов, площадь, занимаемая в натуре, категория земельного фонда, др. сведения);

в-третьих, органы государственной власти, субъекты общественного контроля не закреплены в качестве субъектов получения открытой информации;

в-четвертых, выделение в качестве субъекта, правомочного получать информацию хозяйственных объединений, под которыми действующее законодательство понимает объединения юридических лиц (корпорации, концерны, ассоциации, союзы, акционерные общества), являющиеся самостоятельной организационно-правовой формой субъектов бизнеса;

в-пятых, акт охватывает лишь порядок предоставления открытых данных касательно недвижимости, в основе которого лежат лишь некоторые данные земельного кадастра;

в-шестых, порядок предоставления других видов природноресурсной кадастровой информации не является предметом данного Положения.

Следует отметить, что изучение проблем предоставления кадастровой информации о природных ресурсах в юридической литературе не всегда занимала центральное место. Проблема актуализировалась в начале третьего тысячелетия с переходом человечества в фазу формирования информационного общества.

Анализ зарубежной юридической практики показывает наличие различных форм и субъектов правового обеспечения предоставления кадастровой информации о природных ресурсах:

на основе отдельного подзаконного нормативного акта (в Казахстане принят отдельный акт- Правила предоставления информации из правового кадастра²);

в рамках отраслевого закона (закон Российской Федерации «О государственном кадастре недвижимости»³);

отдельными частными субъектом (в Австрии лицензированный землемер имеет право выдать кадастровую информацию⁴);

компетентными государственными органами (Национальная земельная служба в Швеции⁵).

Исходя из этого, мы предлагаем принять Положение о порядке предоставления кадастровой информации о природных ресурсах физическим и юридическим лицам, органам самоуправления а также негосударственным некоммерческим организациям.

Таким образом, предоставления кадастровой информации о природных ресурсах является важным вопросом кадастровой деятельности. От урегулирования этого вопроса напрямую зависит эффективность всей кадастровой системы, которая оказывает услуги по обеспечению достоверной информацией о природных ресурсах в условиях информационного общества.

References:

² <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007586>

³ <https://rosrealt.ru/analitika/Poryadok-polucheniya-svedeny-soderzhashchihsya-v-gosudarstvennom-kadastre?ysclid=1f42dnwlv874705594>

⁴ Весели Р. Положение, занимаемое "гражданским инженером" в законодательстве Австрии и на практике (с акцентом на инженере-землеустроителе): Доклад на конференции "Российский кадастр: новое видение". Москва, 18 мая 2004.

⁵ Учебные материалы по земельному кадастру и реестру прав на недвижимость, подготовленные в Швеции (Swedesurvey) в рамках проекта ЛАРИС в 2001, 2003 гг.